

“НАСОЙИМ УЛ-МУҲАББАТ”НИ ВАРАҚЛАБ...

Бобоназар Муртазов,

Термиз ДУ филология фанлари номзоди, доцент

Аннотация: Мақолада ўзбек шоири Ҳофиз Хоразмийнинг бир ғазали мактабидаги ишоралар воситасида форс-тожик шоирлари Ҳофиз Шерозий ва Имом Фақиҳ боғлиқ бир тарихий воқеани таҳлил этишга уриниб кўрдик.

Калит сўзлар: Шеър, шоир, ғазал, байт, мактаъ, талмиҳ, ишора, хонанда, ривоят, сўфий, шайх, ҳикмат, шода.

Аннотация: В статье предпринята попытка анализа исторического события, связанного с персами-таджиками, через образы и аллюзии в макта'а газели узбекского поэта Хафиза Хорасмий. Сравнены и проанализированы отношения между Хафизом Ширази и Имомом Факихом.

Ключевые слова: Поэзия, поэт, газель, байт, мактаъ, талмиҳ, аллюзия, читатель, рассказ, суфизм, шейх, мудрость, шада.

Abstract: The article attempts to analyze a historical event related to the Persian-Tajik poets through the allusions and references in the makta' of the ghazal by the Uzbek poet Hafiz Khwarezmi. It explores the connections and interactions between Hafez Shirazi and Imad Faqih.

Keywords: Poetry, poet, ghazal, bayt, makta', talmih, allusion, reader, narrative, Sufism, sheikh, wisdom, shadah.

“Насойим ул–муҳаббат мин шамойим ул–футувват” (“Саховат уфорининг севги шабадалари”)да 770 та сўфийлар ҳақида маълумот жамланган, улар барча ижтимоий табақа вакилларида иборат бўлиб, турли касб эгаларидир. Асарда турфа таъбирли ривоят, ҳикоят ва ҳикматлар келтирилган, улар ўз

ғоявий мазмунининг беқиёс даражадаги муҳимлиги билан ажралиб туради. Алишер Навоий томонидан асар бағрига моҳирона сингдириб юборилган ушбу маржон шодасидек ривоят, ҳикоят ва ҳикматлар у ёки бу сўфий шайх тимсолини баралла намоён этади. Асарда тасаввуф илмида эътирофини топиб, сўфий шоир ёки шайх тарзида эларо танилган Хожа Аҳмад Яссавий (вафоти 1166), Ҳаким ота (Сулаймон Боқирғоний), Адиб Аҳмад, Лутфий, Муқимий, Насимий (1369–1417) каби туркигўй шуаро хусусида хабарлар берилади. Шунингдек, форс–тожик адабиёти сўфий шоирларидан Носир Хусрав (1004–1088), Санойи (1079–1140), Саъдий (1092–1189), Хоқоний (1120–1198), Низомий (1141–1209), Аттор (1145–1221), Румий (1207–1272) Ироқий (1213–1289), Хусрав Дехлавий (1253–1325), Ҳасан Дехлавий (1254–1328), Камол Хўжандий (1321–1401), Шайх Озарий (1382–1462), Ҳофиз (1325–1389), Ашраф (вафоти 1460), Жомий (1414–1492) ва бошқа кўплаб ижодкорлар ҳақида ажойиб хабарлар берилади.

“Насойим ул-муҳаббат” талай жумбоқларга ойдинлик киритади, мисол учун Ҳофиз Хоразмий ғазалларидан бирида шундай байт бор:

Камол таврида Ҳофиз ғазаллар айтур эрди,
Вале бу бир неча шеър ичра таври Имод.

Байт (мақтаъ)да бизга номаълум воқеага ишора қилинмоқда, тўғрироғи шеър санъатларидан талмиҳ ишлатилиб, ўша давр ғазалхони учун маълуму машҳур, лекин ҳозирги замон китобхони учун ҳали мавҳум ҳодиса эслатимокда, холос. Қизиғи худди шу воқеа қачон ва қаерда бўлгани “Насойим ул-муҳаббат”да мавжуд экан, демак бу воқеа тафсилотига жавобни “Насойим ул-муҳаббат”дан олар эканмиз. Аввало Камолнинг – Камол Хўжандий, Ҳофиз эса Ҳофиз Хоразмий экани маълум бўлган ҳолда, Имод тахаллусли шоирнинг кимлигини билмаймиз. Тўғри Имод исмли шоирлардан бири Имодиддин Насимий бўлади, унинг шеърятдаги маҳорати, албатта, Ҳофиз Хоразмийни мафтун этгани муқаррар. “Насойим ул-муҳаббат”да Имод

тахаллусли шоирга таъриф берилган, ана шу таъриф ҳамма жумбоққа нуқта қўйди. Алишер Навоий “Насойим ул-муҳаббат”да айтишича, Шайх Имодуддин Фақиҳ кучли сўфийлар сафида тургани ва шоирликда мусаллам тутилганилиги ўз эътирофини топган экан. “Насойим ул-муҳаббат”да Имодуддин Фақиҳдан бир байт шеър мавжуд:

Ончо ки мунтаҳойи камол озоди туст,
Ҳар чи ҳур пеши муҳаббат зиёди туст.

мазмун:

Қаердаки, иродат камол топиб охирига етса,
Жабр ҳар қанча кўп бўлса, муҳаббат ундан зиёдадир.

Имодуддин Фақиҳ ҳақида “Гулшани адаб” (–Душанбе: Ирфон, 1975. – С. 414–424.) да ва “Тоҷик адабиёти ва санъати энциклопедияси” (1-том.– Душанбе, 1988.– С.503–504.) да маълумотлар бор, уларда шоир Имод Фақиҳ Кирмоний (1310–1372) ва Имод Фақиҳ дейилади. Умуман, манбаларда Имод Фақиҳнинг асл исми Имодуддин, лақаби Маҳмуд, таҳаллуси Имод экани, ниҳоят олти маснавий ва битта шеърлар девони етиб келгани қайдини топган.

Энди юқоридаги байтнинг мазмунига қайтсак, Ҳофиз деганда шоир ўзини, яъни Ҳофиз Хоразмийни назарда тутмоқда, бу шоирнинг таҳаллуси ва шу орқали Ҳофиз Шерозий (1325–1389)га ҳам ишора борлиги сезилмоқда. Боиси байтдаги Ҳофиз, яъни Ҳофиз Хоразмий масаланинг ташқи – зоҳирий томонидир, унинг ички – ботиний томони Ҳофиз Шерозийдир. Битта Ҳофиз таҳаллуси билан ҳар икки шоирга ишора эса ийҳом шеър санъати бўлиб, шоир бу орқали чиройли тасвир билан машҳур воқеага, ўша даврда эларо латифага айланиб кетган ҳодисани эслатмоқда.

“Насойим ул-муҳаббат”да келтирилишича, воқеа бундай бўлган экан: “Дебдурларки, Макка азимати (яъни Имод Фақиҳ) қилғонда гузари Шерозга тушубдур ва анда Бисчоқия деган завияда нузул қилибдур...”. Шу ерда Имод Фақиҳ атрофдаги дарвешлардан бирор яхши овозли хонанда борми деб сўраганда: “Ул дарвешлар демиш бўлғайларки, Ҳофиз Шамсуддин Муҳаммад отлиғ йигит борки, яхши уни(овози) бор ва ўзи назм(шеър ҳам ёзади) ҳам айта олур. Назмиға (унинг шеърларига) баъзи халқ мойилдурлар”. Ҳофиз Шерозийни аксар ҳолатда Қуръон тиловатидаги санъати боис Ҳофиз таҳаллусини олгани айтилади, аслида Ҳофиз Шерозий жуда кучли хонанда бўлган, мусиқада беқиёс экан. Шерозда ва атрофда тўй ва шодиёналар унинг иштирокида ўтган, ҳатто у шеърӣ девон тартиб бермаган экан, шоир вафотидан сўнг шеърӣят мухлислари унинг ғазалларини борича жамлаб китоб (девон) қилишган экан. Ҳатто Алишер Навоӣ “Насойим ул-муҳаббат”да Ҳофизий Шерозий девонини “Ҳазрат Мир Қосим аларнинг (Ҳофизнинг) девонини “Қуръони форсий” дер эрмишлар”(–Б.480).

Имод Фақиҳ уюштирган базмда Ҳофиз Шерозий ўзининг бир шеърини ўқийди, шеърни ашула қилиб айтади, бу хониш ва шеърнинг сўзлари таъсиридан Имод Фақиҳ “... фарёд қилиб, самоъға кўпор ва буюрурки, матлаъини-ўқ мукаррар (такрор) ўқуғай”. (мазмунӣ: “нола қилиб, осмонга сапчийди, матлаъни такрор ўқишни илтимос қилади”.) Хуллас, Ҳофиз шеърӣ ва хониши Хожа Имодни ўта мафтун айлайди, ўша ғазалнинг илк байти (матлаъ) қуйидагича:

Онон, ки хокро ба назар кимиё кунанд,
Оё бувад, ки гўшаи чашме ба мо кунанд.

мазмунӣ:

Тупроғни бир назар ила кимё қилувчилар,
Кошки, кўз қири ила бизга ҳам бир назар қилсалар.

Қисқаси Хожа Имодни Ҳофиз Шерозий шеъри кучли таъсирлантиради, шу каби Хожа Имод “Маккага бориб қайтгунча Хожа Ҳофиз шеърининг шуҳрати оламни тутқон экандур”. Хожа Имод айна замонда Хожа Ҳофиз борасида кўп дуолар қилган ва кейинчалик шеърларида Ҳофиз усулига мойилликлар пайдо бўлган, ана қайси воқеаларга Ҳофиз Хоразмий ишора қилмоқда экан. Ҳофиз Хоразмий байтидан яна шу нарса англашиладики, шоир нафақат Камол ва Имод таври (усули)да, балки айна замонда Ҳофиз Шерозийнинг услубига эргашиб, унинг усулига ҳам пайравлар қилгани бор ҳақиқат.

Юқорида эслатганимиз Насимийнинг, дастлаб Ҳусайний таҳаллусида шеърлар битган исми ҳам Имодиддиндир. Унинг шеърляти ҳам ўзига хос жиҳатларни намоён этади, ҳатто Шоҳ Исмоил Хатой (1486–1524), Фузулий (1494–1556) сингари шоирлар ундан таъсирланишган. Балким Ҳофиз Хоразмийнинг ҳам Насимийдан таъсирланганига гумон йўқ, аммо барча воқеалар тизими айна ҳодисани нечундир Имод Фақиҳ ила боғланишини мантиқан тасдиқлайди. Ҳофиз Хоразмий девонида Султон Шоҳрух Мирзо(1377–1447)нинг фарзанди Иброҳим Султон Мирзо (1394–1435) вафотига бағишланган марсия мавжуд. Бу шундан далолат берадики, Ҳофиз Хоразмий демак Иброҳим Султон саройида хизматда бўлганини тўлиқ исботлайди. Биламизки, Иброҳим Султон 1415 – 1435 йиллар маркази Шероз шаҳри Форс вилоятининг ҳокими эди, демак шоир Ҳофиз Хоразмий ҳали 1435 йиллар ҳаёт бўлган экан.

Адабиётлар:

1. Азэрбајчан эдэбијјаты тарихи. I чилд. Эн гэдим доврден XVIII эсрин сонуна гэдэр. – Бакы: Азэрбајчан ССР ЕА нэшријјаты, 1960.–594 сах. (Насимий. –Б.264–292).

2. Гулшани адаб. Намунаҳои назми форсу тожик. Асрҳои XIII–XIV. Жилди I. –Душанбе: “Ирфон”, 1975. – 486 сах. (Имоди Фақеҳи Кирмоний. –С.414–424).

3. Навоий, Алишер. МАТ. 20 томлик. Т.13. Мажолис ун-нафоис. – Тошкент: Фан, 1997. –284 б. (Ҳазрати Амир Қосим Анвор. –Б.10–11)
4. Навоий, Алишер. МАТ. 20 томлик. Т.17. Насойим ул-муҳаббат. – Тошкент: Фан,2001. – 590 б. (Амир Саййид Қосим Табризий. –Б.455–57; Саййид Насимий.–Б.478; Шайх Имодуддин Фақиҳ, –Б.478–79; Шамсиддин Муҳаммад Ҳофиз Шерозий.–Б.479–80).
5. Мирзозода Х. Таърихи адабиёти тожик. (Асрҳои XVIII–XV). –Душанбе: “Маориф”, 1977. – 400 с. (Ҳофизи Шерозий.– С.229–260).